

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КЕЧ РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АДЕНОМИОЗИ БОР БЎЛГАН АЁЛЛАРДА КАСАЛЛИКНИНГ КЛИНИК ВА ЭХОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Ибраимова Н.П., Курбаниязова М.З.

Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқот перименопауза давридаги аденомиоз билан оғриган аёллар ҳамда улар билан таққосланадиган соғлом назорат гуруҳини қамраб олиб, ушбу ҳолатларнинг иммунологик асосларини ўрганишга қаратилган. Ишончли ва умумлаштириладиган натижаларга эришиши учун шишироқчиларни танлаш жараёни батафсил, шаффоф ва ишончли тарзда ташкил этилди. Клинико-статистик таҳлил (120 та тадқиқот), Перименопауза давридаги аденомиозли аёлларнинг ретро-спектив тарзда ўрганилган тиббий ҳужжатлари (45 та касаллик тарихи); Кичик чаноқ аъзоларининг ультратовуш текшируви (120 та тадқиқот); иБачадоннинг УТТ эластографияси (120 та тадқиқот); Гистероскопия (70 та тадқиқот); Бачадон бўйни ва бачадон танаси шиллиқ қаватининг алоҳида диагностик қириб тозаланиши ва кейинги гистологик текширув (70 та тадқиқот); Иммунологик текширувлар (қон зардобда эмбриотроп антитаначалар ва яллиғланишга мойил цитокинларни аниқлаш) (120 та тадқиқот).

Калит сўзлар: Аденомиоз, ультратовуш текшируви, эндометриоз.

CLINICAL AND ECHOGRAPHIC FEATURES OF ADENOMYOSIS IN WOMEN OF LATE REPRODUCTIVE AGE

Ibraimova N.P., Kurbaniyazova M.Z.

Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

Resume. The aim of this study was to investigate the immunological basis of this condition in perimenopausal women with adenomyosis and a matched healthy control group. Participant selection was rigorous, transparent, and reliable to obtain reliable and generalizable results. The following research methods were used: clinical and statistical analysis (120 studies); retrospective review of medical records of perimenopausal women with adenomyosis (45 case histories); pelvic ultrasound (120 studies); uterine elastography (120 studies); hysteroscopy (70 studies); separate diagnostic scraping of the mucous membrane of the cervix and uterine body with subsequent histological examination (70 studies); immunological tests (detection of embryotropic antibodies and proinflammatory cytokines in the blood serum) (120 studies).

Key words: adenomyosis, ultrasound, endometriosis.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Ибраимова Н.П., Курбаниязова М.З.

Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан

Резюме. Целью данного исследования было изучение иммунологической основы данного состояния у женщин в перименопаузе с аденомиозом и соответствующей им здоровой контрольной группы. Процесс отбора участников проводился тщательно, прозрачно и надежно для получения достоверных и обобщаемых результатов. Использовались следующие методы исследования: клинико-статистический анализ (120 исследований), ретроспективное изучение медицинских карт женщин в перименопаузе с аденомиозом (45 историй болезни); ультразвуковое исследование органов таза (120 исследований); эластография матки (120 исследований); гистероскопия (70 исследований); раздельное диагностическое соскобление слизистой оболочки шейки матки и тела матки с последующим гистологическим исследованием (70 исследований); иммунологические тесты (выявление эмбриотропных антител и провоспалительных цитокинов в сыворотке крови) (120 исследований).

Ключевые слова: аденомиоз, ультразвуковое исследование, эндометриоз.

e-mail: dr_Npirjanovna@gmail.com, dr.madina240884@gmail.com

Эндометриоздан фаркли равишда, унда эндометриал тўқима бачадон чегараларидан ташқарида ўсади, аденомиоз бачадон мушак қавати билан чекланган ички ҳолат ҳисобланади. Шунга қарамай, айрим беморларда ушбу икки ҳолат бир вақтда учраши мумкин бўлиб, бу уларнинг клиник

хусусиятларини янада мураккаблаштиради Аденомиоз билан оғриган беморлар поликлиника ва гинекология бўлимларига мурожаат қилган.

Тадқиқот мақсади. Тадқиқот мақсадига эришиш ва белгиланган вазифаларни ҳал этиш учун қуйидаги текшириш усулларидан фойдаланилди: умумий клиник-лаборатор усуллар, инструментал усуллар, комплекс УТТ.

Тадқиқот материаллари. Перименопауза давридаги аденомиозли аёлларнинг ретроспектив тарзда ўрганилган тиббий ҳужжатлари (45 та касаллик тарихи); Кичик чанок аъзоларининг ультратовуш текшируви (120 та тадқиқот); иБачадоннинг УТТ эластографияси (120 та тадқиқот).

Тадқиқот натижалари. Ультратовуш эластографияни ўз ичига олган комплекс ультратовуш текшируви ҳамда организм иммун ҳолатини баҳолаш усулларини биргаликда қўллаш асосида аденомиоз кечишини олдиндан прогноз қилиш имконини берувчи клиник-диагностик алгоритм ишлаб чиқилди.

1-жадвал

Текширилган аёллар томонидан билдирилган шикоятлар

Кўрсаткич	Гуруҳлар			Р қиймати
	Асосий гуруҳ n=70	Таққослаш гуруҳи n=45	Назорат гуруҳи n=50	
Оғрикли ҳайз кўриш	47(67,1±5,6%)	30(66,7±7%)	2(4±2,8%)	P1=0.96 p2<0.001 p3<0.001
Жинсий йўллардан кўп миқдорда ва/ёки узок давом этувчи қон кетишлар	24(34,3±5,7%)	15(33,3±7%)	-	p1=0.92
Сурункали чанок оғриғи	64(91,4±3,3%)	40(88,9±4,7%)	1(2±2%)	p1=0.66 p2<0.001 p3<0.001
Ҳайз олди ва ҳайздан кейинги қонли ажралмалар	47(67,1±5,6%)	29(64,4±7,1%)	-	p1=0.66
Вазомотор ва эмоционал–вегетатив ўзгаришлар	24(34,3±5,7%)	15(33,3±7%)	2(4±2,8%)	p1=0.77 p2=0.029 p3=0.019
Диспареурия	24(34,3±5,7%)	15(33,3±7%)	-	p1=0.92

Изоҳ:

p1-I ва II гуруҳлар орасидаги статистик ишончли фарқ

p2-I ва III гуруҳлар орасидаги статистик ишончли фарқ

p3-II ва III гуруҳлар орасидаги статистик ишончли фарқ

Беморларнинг шифохонага мурожаат қилиш вақтида билдирган асосий шикоятлари оғрикли ҳайзлар, сурункали чанок оғриқлари, ҳайз олди ва ҳайздан кейинги қонли ажралмалар бўлган (1 жадвал). Сурункали чанок оғриқлари ҳақида асосий гуруҳдаги 64 нафар (91,4±3,3%) бемор ва назорат гуруҳидаги 1 нафар (2±2%) бемор, таққослаш гуруҳида эса касаллик тарихлари маълумотларига кўра 40 нафар (88,9±4,7%) бемор шикоят билдирган, p<0,001. Ҳайз олди ва ҳайздан кейинги қонли ажралмалар ҳақида асосий гуруҳдаги 47 нафар (67,1±5,6%) ва таққослаш гуруҳидаги 29 нафар (64,4±7,1%) бемор шикоят қилган, назорат гуруҳида эса ҳайз циклининг бузилиши қайд этилмаган. Оғрикли ҳайзлар асосий гуруҳдаги 47 нафар (67,1±5,6%) беморда, таққослаш гуруҳида 30 нафар (66,7±7%) беморда кузатилган бўлиб, назорат гуруҳида фақат 2 нафар аёл ушбу шикоятни билдирган, p<0,001. Беморларнинг ҳар учтадан биттасида климактерик синдромнинг вазомотор ва эмоционал–вегетатив симптомларидан шикоят қилган. Жумладан, терлаш, бош оғриғи ва юрак уришининг тезлашуви ҳақида асосий гуруҳда 24(34,3±5,7%) нафар бемор маълумот берган. Асосий ва назорат гуруҳлари ўртасида терлаш, уйқунинг бузилиши ва асабийлашиш бўйича ишончли фарқлар аниқланди — мос равишда 24(34,3±5,7%) ва 2 нафар (4±2,8%). Ушбу шикоятлар билан беморлар терапевт ва невропатологга мурожаат қилган.

Ҳайз цикли бузилишларининг давомийлиги 6 йил ва ундан ортиқ бўлиб, асосий гуруҳда ўртача $7,6 \pm 2,3$ йилни, таққослаш гуруҳида эса $7,2 \pm 2,2$ йилни ташкил этди. Ҳар иккала гуруҳ беморларини сўровдан ўтказиш натижаларига кўра, яқин қариндошлари орасида турли локализациядаги ёмон сифатли ўсмалар таққослаш гуруҳидаги 11 нафар (8,8%) беморда қайд этилган (жадвал 2). Назорат гуруҳида фақат 1 нафар ($1,1 \pm 1,1\%$) аёл қариндошлари орасида ичак саратони бўлганлиги сўроқ пайтида аниқланган. Бачадон бўйни саратони ва ичак саратони мос равишда I ва II гуруҳларда 5 нафар ($5 \pm 2\%$) ва 5 нафар ($4,16 \pm 2\%$) беморларнинг қариндошлари орасида аниқланган бўлиб, назорат гуруҳида ушбу патологиялар қайд этилмаган. Асосий ва таққослаш гуруҳлари алоҳида таҳлил қилинганда, сут беzi саратони беморларнинг қариндошлари орасида асосий гуруҳда 7 барабар кўпроқ учраган, $p < 0,05$. Асосий гуруҳ беморларининг анамнезида яқин қариндошлари орасида турли локализациядаги ёмон сифатли ўсмалар ҳар олтинчи беморда қайд этилган.

2-жадвал

Аденомиозли беморларда оилавий онкологик анамнез тузилмаси, $M \pm m$

Кўрсаткич	Гуруҳлар			P қиймати
	Асосий гуруҳ, n=70	Гуруҳ таққослашлар, (ретроспектив) n=45	Назорат, n=50	
Текширилган аёлларнинг оилавий онкологик тарихининг тузилиши				
Бачадон саратони	2($2,9 \pm 2\%$)	1($2,2 \pm 2,2\%$)	-	$p1=0.83$
Бачадон бўйни саратони	4($5,7 \pm 2,8\%$)	2($4,4 \pm 3,1\%$)	-	$p1=0.76$
Ичак саратони	4($5,7 \pm 2,8\%$)	1($2,2 \pm 2,2\%$)	1($2 \pm 2\%$)	$p1=0.33$ $p2=0.28$ $p3=0.94$
Кўкрак беzi саратони	2($2,9 \pm 2\%$)	-	-	-

Изоҳ:

$p1$ -I ва II гуруҳлар орасидаги статистик ишончли фарқ

$p2$ -I ва III гуруҳлар орасидаги статистик ишончли фарқ

$p3$ -II ва III гуруҳлар орасидаги статистик ишончли фарқ

Соматик патологияни ўрганиш (жадвал 3) натижаларига кўра, беморларда куйидагилар аниқланди: асосий гуруҳдаги деярли ҳар иккинчи беморда — 30 нафар ($42,9 \pm 5,9\%$) юқори ва пастки нафас йўлларининг сурункали яллиғланиш касалликлари қайд этилган бўлиб, бу назорат гуруҳига нисбатан ишончли даражада юқори — 5 нафар ($10 \pm 4,2\%$), $p < 0,001$. Асосий гуруҳдаги ҳар учинчи бемор — 21 нафар ($30 \pm 5,5\%$) ва назорат гуруҳидаги ҳар 11-бемор — 2 нафар ($4 \pm 2,8\%$) сурункали бронхит билан оғриган, $p < 0,05$. Асосий гуруҳда нафас йўллари касалликлари назорат гуруҳига нисбатан деярли ҳар иккинчи беморда учраган, $p < 0,001$. Юрак-қон томир тизими касалликлари, асосан варикоз касаллиги ва артериал гипертония, асосий гуруҳ беморларининг сезиларли қисмида — 56 нафар ($80 \pm 4,8\%$) ва таққослаш гуруҳидаги 25 нафар ($55,6 \pm 7,4\%$) беморда аниқланган бўлса, назорат гуруҳида фақат ҳар тўртинчи беморда — 11 нафар ($22 \pm 5,9\%$) қайд этилган, $p < 0,001$. Варикоз касаллиги мос равишда асосий гуруҳда 45 нафар ($64,3 \pm 5,7\%$) ва таққослаш гуруҳида 22 нафар ($48,9 \pm 7,5\%$) беморда аниқланган, назорат гуруҳида эса 7 нафар ($14 \pm 4,9\%$) ҳолатда қайд этилган, $p < 0,001$. Артериал гипертония асосий гуруҳ беморларида икки барабар кўпроқ учраган — 11 нафар ($15,7 \pm 4,3\%$) га нисбатан 4 нафар ($8 \pm 3,8\%$). Асосий ва таққослаш гуруҳларидаги беморлар сийдик ажратиш тизими касалликлари билан ҳам ишончли даражада тез-тез оғриган — мос равишда 68 нафар ($97,1 \pm 2\%$) ва 28 нафар ($62,2 \pm 7,2\%$), назорат гуруҳида эса 13 нафар ($26 \pm 6,2\%$), $p < 0,001$. Аденомиоз бўлган беморларда энг кўп учраган касаллик сурункали пиелонефрит бўлиб, у асосий гуруҳда 36 нафар ($51,4 \pm 6\%$) ва таққослаш гуруҳида 14 нафар ($31,1 \pm 6,9\%$) беморда аниқланган, назорат гуруҳида эса 4 нафар ($8 \pm 3,8\%$) ҳолатда қайд этилган, $p < 0,05$.

Эндокрин тизим касалликлари таҳлили шуни кўрсатдики, асосий ва таққослаш гуруҳларидаги беморлар назорат гуруҳига нисбатан 5,4 барабар кўпроқ ушбу патологиялар билан оғриган, назорат гуруҳида бу кўрсаткич 9 нафарни ($18 \pm 5,4\%$) ташкил этган, $p < 0,05$. Қалқонсимон без патологияси, асосан I ва II даражали диффуз зоб, асосий ва таққослаш гуруҳларида назорат гуруҳига нисбатан мос равишда 5 ва 4 барабар кўпроқ учраган, $p < 0,05$. Шу билан бирга, диффуз зобнинг учраш частотаси асосий гуруҳда — 32 нафар ($45,7 \pm 6\%$) бўлиб, назорат гуруҳидаги аёлларга — 5 нафар ($10 \pm 4,2\%$) нисбатан ишончли даражада юқори бўлган, $p < 0,001$. Таққослаш гуруҳидаги бир нафар беморда тугунли зоб аниқланган.

Текширилган аёлларда соматик патологиянинг тузилмаси, М±м

Кўрсаткич	Гуруҳлар			Р қиймати
	Асосий гуруҳ, n=70	Таққослаш гуруҳи, (ретроспектив) n=45	Назорат, n=50	
Соматик патологиянинг тузилиши				
Нафас йўллари касалликлари	30 (42,9±5,9%)	14(31,1±6,9%)	5(10±4,2%)	p1=0.33 p2<0.001 p3=0.01
- Сурункали бронхит	21(30±5,5%)	8(17,8±5,7%)	2(4±2,8%)	p1=0.12 p2<0.001 p3=0.03
- Сурункали тонзиллит	9(12,9±4%)	6(13,3±5,1%)	3(6±3,4%)	p1=0.94 p2=0.19 p3=0.23
Юрак-қон томир тизими касалликлари	56(80±4,8%)	25(55,6±7,4%)	11(22±5,9%)	p1=0.01 p2<0.001 p3=0.006
- варикоз касаллиги	45(64,3±5,7%)	22(48,9±7,5%)	7(14±4,9%)	p1=0.1 p2<0.001 p3<0.001
Гипертония касаллиги	11(15,7±4,3%)	3(6,7±3,7%)	4(8±3,8%)	p1=0.12 p2=0.19 p3=0.80
Сийдик тизими касалликлари	68(97,1±2%)	29(64,4±7,1%)	13(26±6,2%)	p1<0.001 p2<0.001 p3<0.001
- Сурункали пиелонефрит	36(51,4±6%)	14(31,1±6,9%)	4(8±3,8%)	p1=0.03 p2<0.001 p3=0.004
- сийдик тош касаллиги	28(40±5,9%)	13(28,9±6,8%)	7(14±4,9%)	p1=0.22 p2<0.001 p3=0.07
- Сурункали цистит	4(5,7±2,8%)	2(4,4±3,1%)	2(4±2,8%)	p1=0.76 p2=0.66 p3=0.91
Эндокрин тизим касалликлари	68(97,1±2%)	28(62,2±7,2%)	9(18±5,4%)	p1<0.001 p2<0.001 p3<0.001
- Қалқонсимон без касалликларидан , диффуз бўқоқ	32(45,7±6%)	16(35,6±7,1%)	5(10±4,2%)	p1=0.28 p<0.001 p3=0.003
- Семизлик	22(31,4±5,5%)	10(22,2±6,2%)	3(6±3,4%)	p1=0.27 p2<0.001 p3=0.002
- Қандли диабет 2 тип	14(20±4,8%)	2(4,4±3,1%)	1(2±2%)	p1=0.007 p2<0.001 p3=0.51
Темир етичмовчилиги анемияси	56(80±4,8%)	25(55,6±7,4%)	4(8±3,8%)	p1=0.01 p2<0.001 p3<0.001

Изох:

p1- I ва II гуруҳлар орасидаги статистик ишончли фарк

p2- I ва III гуруҳлар орасидаги статистик ишончли фарк

p3- II ва III гуруҳлар орасидаги статистик ишончли фарк

Асосий гуруҳдаги ҳар учинчи беморда — 22 нафар (31,4±5,5%) семизлик аниқланган. Шу билан бирга, аденомиозли беморларда ортикча тана вазни назорат гуруҳи беморларига нисбатан ишончли даражада кўпроқ аниқланган 3 нафар (6±3,4%), $p<0,001$.

2-тур қандли диабет мос равишда асосий гуруҳда 14 нафар (20±4,8%) ва таққослаш гуруҳида 2 нафар (4,4±3,1%) беморда аниқланган бўлиб, бу кўрсаткичлар назорат гуруҳига (1 нафар; 2±2%) нисбатан ишончли даражада юқори бўлган, $p<0,001$.

Темир танқислиги анемияси асосий гуруҳдаги 56 нафар (80±4,8%) ва таққослаш гуруҳидаги 25 нафар (55,6±7,4%) беморда ташхисланган, назорат гуруҳида эса фақат 4 нафар (8±3,8%) текширилган аёлда аниқланган, $p<0,001$. Бундан ташқари, анемия учраш частотаси асосий гуруҳ беморларида таққослаш гуруҳига нисбатан ишончли даражада юқори бўлган — 56 нафар (80±4,8%) ва 25 нафар (55,6±7,4%), $p<0,05$.

Текширилган аёлларда менструал функциянинг шаклланиши батафсил таҳлил қилинди (расм.2). Асосий ва таққослаш гуруҳларидаги ҳар учинчи беморда менархе эрта кузатилган — мос равишда 22 нафар (31,4±5,5%) ва 13 нафар (28,9±6,8%), назорат гуруҳида эса эрта менархе (10–11 ёшда) атиги 2 нафар (4±2,8%) аёлда аниқланган, $p<0,001$.

Асосий гуруҳдаги беморларнинг аксариятида — 41 нафар (58,6±5,9%), таққослаш гуруҳида — 30 нафар (66,7±7%), шунингдек назорат гуруҳида — 47 нафар (94±3,4%) менархе ўз вақтида, яъни 12–14 ёш оралиғида юз берган. Кеч менархе (15–17 ёш) таққослаш гуруҳидаги 2 нафар (4,4±3,1%) беморда, асосий гуруҳдаги 7 нафар (10±3,6%) беморда ва назорат гуруҳида 1 нафар аёлда қайд этилган.

Аденомиоз билан оғриган беморларнинг акушерлик анамнези назорат гуруҳи беморлари билан таққосланганда ўз вақтида бўлган туғруқлар ва сунъий абортлар частотасида ишончли фарқлар йўқлигини кўрсатди ($p>0,05$) (жадвал 4).

1-расм. Текширилган аёлларда менархе шаклланиши

Асосий ва таққослаш гуруҳларида 103 та (38,1±3%) ва 80 та (45,7±3,8%) ҳомиладорлик туғруқ билан яқунланган бўлса, назорат гуруҳида бу кўрсаткич 54 та (52,9±4,9%) ни ташкил этган. Лекин, назорат гуруҳидаги аёлларнинг бирортасида ҳам муддатидан олдин туғруқлар, ҳомиланинг антенатал ўлими ёки ўз-ўзидан тушиш ҳолатлари қайд этилмаган.

Тиббий абортлар частотаси асосий ва таққослаш гуруҳларида мос равишда 133 та (49,3±3%) ва 77 та (44±3,8%) ҳолатни ташкил этган бўлиб, назорат гуруҳи беморларида сунъий ҳомиладорликни тўхтатиш 48 та (47,1±4,9%) ҳолатда қайд этилган.

Шунингдек, аденомиоз билан касалланган аёлларда ўтмишда учраган гинекологик касалликларнинг тузилмаси ва частотаси алоҳида эътиборга лойиқдир. Анамнезда ўтказилган гинекологик касалликларни ўрганиш (жадвал 3.5) шуни кўрсатдики, асосий ва таққослаш гуруҳларидаги беморлар кўпинча кичик чанок аъзоларининг яллиғланиш касалликларини кўрсатган: мос равишда 22 нафар (31,4±5,5%) ва 12 нафар (26,7±6,6%). Назорат гуруҳида эса чанок аъзоларининг яллиғланиш касалликлари фақат 4 нафар (8±3,8%) аёлда қайд этилган, $p<0,001$.

Тадқиқот гуруҳларидаги беморларнинг ҳомиладорлик натижалари, М±м

Кўрсаткич	Гуруҳлар			Р қиймати
	Асосий гуруҳ, n=70	Таққослаш гуруҳи, (ретроспектив) n=45	Назорат гуруҳи, n=50	
Ўз вақтида бўлган туғруқлар	103 (38,1±3%)	80(45,7±3,8%)	54 (52,9±4,9%)	p1=0.12 p2<0.001 p3=0.25
Муддатидан олдинги туғруқ	15 (5,6±1,4%)	7 (4±1,5%)	–	p1=0.45
Антенатал ҳомила ўлими	10 (3,7±1,1%)	5 (2,9±1,3%)	–	p1=0.62
Ўз-ўзидан ҳомила тушиши	9(3,3±1,1%)	6 (3,4±1,4%)	–	p1=0.96
Тиббий аборт	133 (49,3±3%)	77 (44±3,8%)	48 (47,1±4,9%)	p1=0.28 p2=0.71 p3=0.62
Ҳомиладорликлар сони	270(100%)	175 (100%)	102 (100%)	

Текширилган аёлларда ўтказилган гинекологик касалликлар ҳақидаги маълумотлар, М±м

Кўрсаткич	Гуруҳлар			Р қиймати
	Асосий гуруҳ, n=70	Таққослаш гуруҳи, (ретроспектив) n=45	Назорат гуруҳи, n=50	
Анамнезда гинекологик касалликлар				
Бачадон миомаси	14 (20±4,8%)	8 (17,8±5,7%)	–	p1=0.77
Менструал цикл бузилишлари	56 (80±4,8%)	35 (77,8±6,2%)	–	p1=0.78
Кичик чанок аъзоларининг яллиғланиш касалликлари	22 (31,4±5,5%)	12 (26,7±6,6%)	4 (8±3,8%)	p1=0.58 p2=0.001 p3=0.016
Бепуштлиқ	4 (5,7±2,8%)	3 (6,7±3,7%)	–	p1=0.84
Тухумдон кисталари	14 (20±4,8%)	8 (17,8±5,7%)	1 (2±2%)	p1=0.77 p2=0.001 p3=0.01

Изоҳ:

p1-Іва II гуруҳлар орасидаги статистик ишончли фарқ

p2-Іва III гуруҳлар орасидаги статистик ишончли фарқ

p3-II ва III гуруҳлар орасидаги статистик ишончли фарқ

Назорат гуруҳи билан солиштирганда (1 нафар; 2±2%), тухумдон кисталари анамнезда асосий ва таққослаш гуруҳларида ишончли даражада тез-тез учраган мос равишда 14 нафар (20±4,8%) ва 1 нафар (2±2%), p<0,001.

Асосий гуруҳдаги ҳар бешинчи бемор — 14 нафар (20±4,8%) ва таққослаш гуруҳидаги ҳар олтинчи бемор — 8 нафар (17,8±5,7%) ўтмишда бачадон миомаси бўлганини кўрсатган. Назорат гуруҳида бачадон миомаси қайд этилмаган. Асосий гуруҳдаги беморларнинг ҳар иккинчиси ҳайз циклининг бузилишлари — кечикишлар, кўп миқдорда, узоқ давом этувчи ва оғриқли ҳайзлар мавжудлигини билдирган.

Шуни таъкидлаш лозимки, чанок аъзоларининг яллиғланиш касалликлари анамнезда асосий гуруҳда 22 нафар (31,4±5,5%) ҳолатда қайд этилиб, бу кўрсаткич назорат гуруҳига — 4 нафар

(8±3,8%) нисбатан ишончли даражада юқори бўлган ($p<0,05$). Назорат гуруҳидаги аёллар ўтмишда генитал яллиғланишларни деярли уч баравар кам қайд этган — 4 нафар (8±3,8%), $p<0,05$.

Бепуштлиқ анамнезда фақат таққослаш гуруҳидаги 4 нафар (5,7±2,8%) ва асосий гуруҳидаги 3 нафар (6,7±3,7%) беморда аниқланган.

Тухумдон кисталари ўтмишда асосий гуруҳидаги 19 нафар (19,0±1,7%) ва таққослаш гуруҳидаги 17 нафар (14,1±3,2%) беморда қайд этилган бўлса, назорат гуруҳида бу кўрсаткич атиги 2 нафар (1,8±0,4%) аёлни ташкил этган, $p<0,001$.

Текширилган беморлар орасида аввал чанок аъзоларида турли жарроҳлик аралашувлари ўтказилган ҳолатлар ҳам таҳлил қилинди: асосий гуруҳда 64 та операция, таққослаш гуруҳида эса 36 та операция қайд этилган (жадвал 3.6). Таъкидлаш жоизки, аденомиози бор бўлган беморларнинг аксарияти анормал бачадон қон кетиши (БАҚК) сабабли бачадон бўшлиғининг кириб тозаланиши ўтказилганини кўрсатган — асосий ва таққослаш гуруҳларида мос равишда 43 нафар (67,2±5,9%) ва 23 нафар (63,9±8%)

Асосий гуруҳда тана вазн коэффиценти (Брей индекси) 10 нафар (14,3±4,2%) текширилган аёлда меъёр доирасида бўлган, 38 нафар (54,3±6%) аёлда ортиқча тана вазни қайд этилган, 18 нафар (25,7±5,2%) аёлда семизлик аниқланган, 4 нафар (5,7±2,8%) аёлда эса яққол ифодаланган семизлик кузатилган.

Таққослаш гуруҳида тана вазн коэффиценти 8 нафар (17,8±5,7%) аёлда меъёр даражасида бўлган, 23 нафар (51,1±7,5%) аёлда ортиқча тана вазни, 13 нафар (28,9±6,8%) аёлда семизлик, 1 нафар (2,2±2,2%) аёлда эса яққол ифодаланган семизлик аниқланган.

Назорат гуруҳида тана вазнининг ортиқлиги 14 нафар (28±6,3%) аёлда қайд этилган, семизлик эса 1 нафар (2±2%) аёлда аниқланган, қолган беморларнинг 70% ида тана вазни меъёрий кўрсаткичларга мос келган.

ТВИ нинг ўртача қиймати I гуруҳ беморларида 28,2±0,6 кг/м², II гуруҳда 29,4±0,8 кг/м² ни ташкил этган. Назорат гуруҳида эса ушбу кўрсаткич ишончли даражада паст бўлган — 26,02±0,6 кг/м² ($p<0,05$).

Нормал ТВИ назорат гуруҳида асосий ва таққослаш гуруҳларига нисбатан мос равишда 5 ва 4 баравар кўпроқ қайд этилган — 35 нафар (70±6,5%), асосий гуруҳда 10 нафар (14,3±4,2%) ва таққослаш гуруҳида 8 нафар (17,8±5,7%) ($p<0,001$). Ортиқча тана вазнига эга беморлар таққослаш гуруҳида назорат гуруҳига нисбатан 1,8 баравар кўпроқ бўлган — 23 нафар (51,1±7,5%) га нисбатан 14 нафар (28±6,3%) ($p<0,001$).

ТВИ 30–39,9 кг/м² диапазонидаги семизлик I ва II гуруҳларда назорат гуруҳига нисбатан мос равишда 10,9 ва 12,3 баравар кўпроқ кузатилган (назорат гуруҳида — 1 нафар; 2±2%) ($p<0,001$). Шунингдек, таққослаш ва асосий гуруҳларда мос равишда 4 нафар (5,7±2,8%) ва 1 нафар (2,2±2,2%) беморда яққол ифодаланган (морбид) семизлик аниқланган, ТВИ >40 кг/м².

Бачадон бўйни текшируви (кўзгулар ёрдамида кўрик ва колпоскопия) давомида асосий гуруҳ беморларида бачадон бўйни яллиғланиш жараёни 50 нафар (71,4%) ҳолатда қайд этилиб, бу кўрсаткич таққослаш гуруҳига нисбатан ишончли даражада юқори бўлган — 18 нафар (40,0%) ($p<0,001$). Шунингдек, цервицит асосий гуруҳда назорат гуруҳига нисбатан 5,9 баравар кўпроқ аниқланган — 6 нафар (12%) ($p<0,001$) (жадвал 3.7).

Бачадон бўйнининг эски ёриқлари асосий гуруҳ беморларида таққослаш гуруҳига нисбатан 1,6 баравар кўпроқ аниқланган — 20(28,5%) нафарга нисбатан 8(17,7%) нафарда. Назорат гуруҳида эса ушбу кўрсаткич 2(4,0%) нафар аёлда қайд этилган ($p<0,05$).

Бачадон бўйнининг чандиқли деформацияси асосий гуруҳда 7 нафар (10,0%), таққослаш гуруҳида 3 нафар (6,6%) беморда аниқланган, назорат гуруҳида эса 2 нафар (4,0%) аёлда кузатилган ($p<0,05$).

Бачадон бўйни эндометриози асосий гуруҳидаги 14 нафар (20%) ва таққослаш гуруҳидаги 4 нафар (8,9%) беморда аниқланган, коагуляцияланган бачадон бўйни синдроми эса мос равишда 8 нафар (11,4%) ва 4 нафар (8,9%) беморда қайд этилган. Назорат гуруҳида ушбу ҳолатлар аниқланмаган.

Эхографик текширувда бачадон ўлчамлари, миометрий қалинлиги, эндометрий тузилмаси (М-эхо), тухумдон тўқимаси тузилмаси баҳоланди ҳамда аденомиоз даражалари аниқланди.

Тиббий ҳужжатларни ретроспектив таҳлил қилиш жараёнида беморларнинг асосий қисмида I даражали аденомиоз аниқланган. Беморларнинг 63 % ида аденомиознинг диффуз шакли қайд этилган.

Аденомиозли беморларнинг касаллик тарихларини ўрганиш натижасида ҳар бешинчи беморда — 9 нафар (20 %) ҳолатда бачадон миомасининг турли шакллари эхографик жиҳатдан аниқланган.

Таққослаш гуруҳидаги текширилган аёлларда аденомиоз даражалари (ретроспектив таҳлил)

Аденомиоз даражалари	Трансвагинал ултратовуш n=25	Кичик чанок аъзоларининг МРТ n=14
I даража	11(44,0%)	
II даража	8(32,0%)	11(44,0%)
III даража	6(24,0%)	3(12,0%)

2-расм. К-ва исмли 49 ёшли бемор, касаллик тарихи № 5453.

Диффуз аденомиоз ва FIGO бўйича 4-тур миоманинг ултратовуш эластография тасвири

Асосий гуруҳ беморлари орасида 28 нафар ($40\pm 4,9\%$) аёлда УТТ текширувида бачадон миомасининг турли вариантлари аниқланган. Аниқланган бачадон миомаси турлари FIGO таснифи бўйича тақсимланди; интрамурал миома варианты УТТда бошқа турларга нисбатан кўпроқ ташхисланган — 7 нафар ($25\pm 4,2\%$) (расм.1).

Бунда энг катта тугуннинг диаметри 31 мм ни ташкил этган, ҳар иккала гуруҳда миоматоз тугунларнинг ўртача ўлчами 17,0 (12,0–20,0) мм бўлган. Шунингдек, миометрийнинг УТТ тасвири хусусиятлари ҳам ўрганилди (10-, 11-расмлар). Шу тариқа, асосий гуруҳдаги беморларнинг 40% ида ва ретроспектив таҳлил қилинган аденомиози бўлган беморларнинг касаллик тарихларининг 20% ида аденомиоз ва бачадон миомаси биргаликда аниқланган. Ушбу ишончли фарқ сезгир усул — УТТ эластография қўлланилмаганлиги билан изоҳланиши мумкин, $p < 0,05$.

Асосий гуруҳ ва таққослаш гуруҳи беморларида аденомиоз даражасини аниқлашда ҳам фарқлар кузатилди (расм. 12). Хусусан, аденомиоз миома билан бирга кечган беморлар гуруҳида аденомиознинг III даражаси ишончли даражада кўпроқ аниқланган — 7 нафар ($7,0\pm 2,5\%$), ($p < 0,05$).

Аденомиознинг бачадон миомаси билан бирга кечиши эхографик жиҳатдан асосий гуруҳдаги 9 нафар ($9,0\pm 2,8\%$) ва таққослаш гуруҳидаги 10 нафар ($8,3\pm 2,5\%$) беморда аниқланган.

Фақат аденомиоз асосий гуруҳдаги 26 нафар ($26,0\pm 4,4\%$) ва таққослаш гуруҳидаги 34 нафар ($28,3\pm 4,1\%$) беморда қайд этилган. Аденомиоз билан оғриган бемор аёлларни текширишнинг асосий усулларида бири гистероскопия (ГСК) ва бачадон бўшлиғини диагностик кириш ҳисобланди. Бачадондан аномал қон кетиш билан шошилиш кўрсатмалар асосида стационарга ётқизилган бемор аёлларда гемостаз мақсадида, диагностик гистероскопияга қарши кўрсатмалар инobatга олинган ҳолда, шошилиш тартибда даволаш-диагностик кириш ўтказилди.

Бачадон бўшлиғини алоҳида кириш билан гистероскопия барча бемор аёлларда бажарилди.

Бачадон деворларининг нотекис рельефи, «қирралар» ва «крипталар», эндометриод йўлчалар асосий гуруҳдаги 46 нафар ($65,7\pm 3,2\%$) бемор аёлларда аниқланди.

Хулоса. Шундай қилиб, аденомиоз ва бачадон миомасининг қўшма учраши бизнинг тадқиқотимизда 40% ни ва аденомиозни эндометрий гиперплазияси билан қўшма учраши 34,3% ни ташкил қилди. Бу ҳолат ўз навбатида мазкур касалликларнинг келиб чиқиш патогенезининг бир хил ёки ўхшашлигини таъкидлайди. Шу билан бирга аденомиоз мураккаб ва ҳар битта аёлга нисбатан олиб бориш тақтикасини танлашни талаб қилувчи касаллик ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Askarova Z. Z., Aliyeva D. A., Kurbanimetrial hyperplasia during the perimenopause yazova M. Z. Breast condition in women with en- //Studies. – Т. 6. – С. 12.

2. Askarova Z. Z., Alieva D. A., Kurbaniyazova M. Z. Improving examination methods for patients with abnormal uterine bleeding in perimenopausal women //Euro-Asia Conferences. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 148-151.
3. Askarova Z. Z., Kurbaniyazova M. Z. The Value of Genetic Research of Women with Abnormal Perimenopausal Bleeding. – 2020.
4. Курбаниязова М. З. и др. Беременность и заболевания шейки матки: частота, осложнения гестации //министерство здравоохранения республики узбекистан республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии ассоциация врачей частной практики узбекистана клиника «mahliyo-shifo» & v «mahliyo-shifo» & v. – с. 55.
5. Askarova, Z.Z., Saparbayeva, N.R., Kurbaniyazova, M.Z. and Aliyeva, D.A., 2021. Value of hysteroscopy and genetic research of women with abnormal uterine bleeding in perimenopause. Eur J Mol Clin Med, 8(1), pp.409-416.
6. Айламазян Э.К. Классификации эндометриоза / Э.К. Айламазян М.И. Ярмолинская, А.С. Молотков, Д.З. Цицкарава // Журнал акушерства и женских болезней. - 2017. - Т. 66, № 2. - С. 77-92.122
7. Орлова, С.А. Современные тенденции медикаментозного лечения эндометриоза / С.А. Орлова, Е. В. Балан, Е. А. Левкович // Медицинский совет. Акушерство и гинекология. - 2015. - № 2. - С. 28 - 32.
8. Chen, Q., & Zhang, Y. (2021). Immune profiling in adenomyosis. Journal of Clinical Pathology, 74(6), 375-381. <https://doi.org/10.1136/jclinpath-2020-207123>

Иқтибос учун: Ибраимова Н.П., Курбаниязова М.З. Кеч репродуктив ёшдаги аденомиози бор бўлган аёлларда касалликнинг клиник ва эхографик хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 803–811. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20269423>